

Từ bài viết về Chân lý của Vũ trụ tối thượng và duy nhất, tôi có gợi ý về hướng phát triển cho nhân loại hiện nay như sau:

Ngoài việc tiếp tục nghiên cứu để mở rộng các giới hạn trong khoa học hiện nay như toán học, vật lý học, logic học, triết học, v.v. Nhân loại nên quan tâm hơn đến các nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh. Vì tâm linh là ở chiều không gian khác, tức là bước qua một hệ ở cấp độ cao hơn. Nghiên cứu về tâm linh giúp nhân loại thoát khỏi giới hạn của chiều không gian này. Có như vậy, từ hệ logic ở tầng cao hơn mới có thể nhìn ra những điều mà hiện nay khoa học hiện nay chưa giải thích được, để thoát khỏi sự tự tham chiếu hiện có.

Cần phân biệt triết học và tâm linh. Triết học là nhân loại đang khái niệm để nói về môn khoa học ở chiều không gian này để tìm hiểu về bản chất của vũ trụ. Còn nghiên cứu về tâm linh là mỗi người làm sao để tăng khả năng cảm nhận tâm linh của mình, thoát khỏi chiều không gian hiện tại để đi đến trạng thái cao hơn. Thoát khỏi ở đây không có nghĩa là không còn ở thế giới hiện tại mà sự cảm nhận của con người sẽ phát triển hơn ở một chiều không gian khác.

Vì sao tôi đề xuất như vậy, bởi trong chính mỗi người đều luôn có cảm giác về những điều mà khoa học không giải thích được nhưng tất cả mọi người đều đang có. Ví dụ như: ý thức, trực giác, v.v. Những điều này sẽ giúp cho khía cạnh tâm linh của nhân loại phát triển hơn.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.